

ДАВЛАТ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАР КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ЗАРУРИЯТИ

Бўтабаев Меҳриддин Шахабидинович¹, Абдувалиева Фарида Абдурахимовна²

¹Давлат активлари агентлиги Тадқиқотлар маркази, .ф.-м.ф.н;

²Давлат активлари агентлигининг бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17974485>

***Аннотация.** Ўзбекистон давлат иштирокидаги корпоратив корхоналарда гендер тенглигининг мустаҳкамлаб борилиши улардаги корпоратив бошқарув тизимининг кучайиб бориши, самарадорлигининг ошиб бориши ва корпоратив сиёсатларининг ижтимоий адолат тамойиллари асосида шакллантирилишига сабаб бўлади. Акциядорлик жамиятлари кузатув кенгашилари таркибида хотин-қизларнинг аъзолик қилиши амалиётининг тобора кенгайтирилиши натижасида корхоналарда стратегик қарорлар қабул қилиш савияси ва ижро интизомининг мустаҳкамланиши кутилади.*

***Калит сўзлар:** корпоратив бошқарув, давлат иштирокидаги корхоналар, корпоратив бошқарувда гендер хилма-хиллиги, кузатув кенгаши таркибида аёллар иштироки.*

Корпоратив бошқарувнинг жаҳон амалиётида кучайиб бораётган трендлардан бири корпоратив бошқарув органларида хотин-қизлар иштирокини ошириш нафақат гендер тенгликни таъминлашга, балки компания самарадорлигини оширишга ҳам сезиларли даражада таъсир кўрсатиши ёндашувида асосланмоқда. Ривожланган мамлакатларда хотин-қизларнинг кенгашдаги фаоллиги молиявий кўрсаткичлар – хусусан, хусусий капитал рентабеллиги (ROE), активлар рентабеллиги (ROA) ва Тобин Q каби кўрсаткичларнинг ижобий динамикаси сабаб бўлаётгани эътироф этилмоқда. Айниқса, компания кенгашида 3 ёки ундан ортиқ хотин-қиз мавжуд бўлганда бу таъсир анча кучайиши намоён бўлмоқда. Бундай натижалар гендер хилма-хиллигини қўллаётган ташкилотлар учун мотивацияланган ҳолда қарорлар қабул қилиш, рискларни самарали бошқариш ва инвесторлар ишончини оширишда муҳим омил бўлиб хизмат қилаётганини кўрсатади.

Бирок, кўпчилик мамлакатларда корпоратив бошқарувда хотин-қизлар иштирокининг таъсири секторлар, маданий ва ижтимоий қадриятларига боғлиқ ҳолда ўзгарувчан ёки суст бўлиб қолмоқда. Бу эса шунинг аниқлиги, хотин-қизлар иштирокининг ижобий натижаларга олиб келиши учун нафақат статистик иштирок, балки уларнинг реал таъсир ва ваколатларини ошириш муҳимдир. Яъни, хотин-қизларни корпоратив бошқарувга кенг жалб қилиш нафақат адолатли ва инклюзив тизимни шакллантириш, балки компаниялар ва бутун иқтисодий тизим учун самарадорлик, барқарорлик ҳамда ишончликни оширишда муҳим омил ҳисобланади. Бунинг учун эса давлат сиёсати, қонунчилик, таълим ва маданий онг даражасини уйғун тарзда ривожлантириш зарур.

Ўзбекистон Республикасида корпоратив бошқарув соҳасида гендер муаммосини ҳал қилиш юзасидан бир қанча реал қадамлар қўйилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2025 йилдаги қарори билан тасдиқланган "2030-йилга қадар Ўзбекистон Республикасида gender тенгликка еришиш стратегиясини 2025-йилда амалга ошириш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастурига" [1] мувофиқ компания ва корхоналарининг бошқарув кенгаши аъзоларининг 30-40 фоизи хотин-қизлардан иборат бўлиш мажбурияти юзасидан хорижий давлатларнинг тажрибасини ўрганиш ва таклифлар ишлаб чиқиш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 4-ноябрдаги 647-сон қарори билан тасдиқланган Давлат иштирокидаги корхоналарнинг кузатув кенгаши таркибига давлат улуши бўйича номзодларни танлаб олиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 4-бандига асосан [2] давлат иштирокидаги корхоналарнинг кузатув кенгаши таркибига давлат улуши бўйича номзодларни танлаб олиш Комиссиянинг қарори билан 2023 йилнинг апрел ойидан шу бугунги кунга қадар мунтазам равишда Давактив агентлиги иштирокидаги корхоналарнинг кузатув кенгаши таркибига давлат улуши бўйича номзодларни кўрсатиш учун махсус веб-portal [3] (www.cns.davaktiv.uz) орқали танлов эълон қилиниб келинмоқда.

Жумладан, давлат иштирокидаги 200 та корхоналарнинг давлат улуши бўйича 779 нафар аъзолик ўринларига кузатув кенгаши таркибига давлат улуши бўйича номзодларни танлаб олиш учун танловлар ўтказилди. Мазкур танловларда иштирок этиш учун 779 нафар аъзолик ўринларига жами 2663 нафар талабгорлардан, шу жумладан 115 нафар аёл номзодлардан (4,3%) аризалар келиб тушган [4].

Давлат улуши мавжуд бўлган жами 2 137 та корхоналар бўйича маълумотлар таҳлил қилинганда, 2 137 та корхоналардан 362 тасида кузатув кенгаши (шундан, 214 таси АЖ, 145 таси МЧЖ, 3 таси ДК) ва 1904 та кузатув кенгаши аъзолик ўринлари (шундан 1392 таси АЖ, 497 таси МЧЖ, 15 таси ДК) мавжуд ва уларда 119 нафар (6,3 фоиз) хотин-қизлар фаолият олиб бормоқдалар. Ўз навбатида, давлат иштирокидаги корхоналар кузатув кенгаши таркибига хотин-қизларни жалб қилиш бўйича амалга ошириб борилаётган ишлар юзасидан даврий маълумотлар киритиб борилганлиги маълум қилинади.

Ўзбекистон Республикасида давлат иштирокидаги корхоналар корпоратив бошқарув тизимининг самарадорлигини оширишда гендер тенглигини мустаҳкамлаш Компания ва корхоналарнинг бошқарув кенгаши аъзоларининг 30-40 фоизи хотин-қизлардан иборат бўлиш мажбурияти юзасидан хорижий давлатларнинг тажрибасини ўрганиш яқунлаи юзасидан Ўзбекистон учун қуйидаги таклифларни бериш мумкин.

1. Давлат иштирокидаги йирик компаниялар бошқарув кенгаши ва кузатув кенгашларида хотин-қизлар улуши камида 30% бўлиши лозимлигини қонун билан белгилаш лозим.

2. Компаниялар бошқарув органлари ва юқори лавозимлардаги хотин-қизлар улуши тўғрисида ҳар йили ҳисоботни тайёрлаши ва эълон қилишини мажбурий қилиш лозим. Бунинг учун давлат иштирокидаги корхоналари йиллик молиявий ва ижтимоий масъулият ҳисоботлари таркибига махсус gender тенглигига оид бўлимини киритиш лозим.

3. Хотин-қизларни раҳбарлик лавозимларига тайёрлаш учун махсус кадрлар захираси рўйхати тузилиши ва ўқув дастурларини йўлга қўйилиши лозим. Бунинг учун

Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги, Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва Хотин-қизлар қўмитаси билан ҳамкорликда "Лидер хотин-қизлар мактаби" ташкил этиш, ҳар бир соҳа бўйича хотин-қизларни саралаш ва номзодлар реестри шакллантириш, "Хотин-қизлар кадрлар захираси" электрон платформасини яратиш керак.

4. Хотин-қизларнинг мартабасини ошириш учун замин таъёрлаш мақсадида уларнинг олий маълумотга эга бўлиш имкониятини ошириш. Бунда олий маълумотга эга бўлмаган аёллар - давлат иштирокидаги корхона ходимлари - олий ўқув юртларига сиртдан ўқишга киришга муваффақ бўлганларида уларнинг ўқишлари учун контракт тўловлари корхона ҳисобидан амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Бунинг учун амалдаги қонунчиликка, хусусан қуйидагиларни назарда тутган ҳолда ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ:

- давлат иштирокидаги корхоналарда мажбурий тарзда алоҳида ҳужжат - Кадрлар сиёсатини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш ва унда гендерлик масалаларига алоҳида ўрин бериб, хусусан ишловчи аёл ходимларнинг корхона ҳисобидан олий таълим муассасаларида сиртдан ўқий олиши ҳуқуқини мустаҳкамлаш;

- давлат иштирокидаги корхонада ишловчи аёл бола туғиши билан боғлиқ таътилга чиққанда давлат олий ўқув юртларининг менежерлик ва бошқа бошқарув ихтисослиги бўйича имтиҳонсиз суҳбат асосида талабалар сафига қўшилиши ва ўқиш контрактининг корхона ҳисобидан амалга оширилишини назарда тутувчи меъёрий ҳужжатларни қабул қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2025-йил 18-мартдаги СҚ–102-В-сон қарори билан тасдиқланган "2030-йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини 2025-йилда амалга ошириш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури".
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг кузатув кенгашига номзодларни шакллантириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022-йил 4-ноябрдаги 647-сон қарори.
3. www.cns.davaktiv.uz.
4. www.davaktiv.uz.